
ОСОБЛИВОСТІ ЕОЛОВОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ НА ПІВДНІ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ

Смельянов В.О.* , Іванченко А.В., Іванченко Д.В.,
Кузьменко О.Б., Іванченко В.В.

Державна наукова установа

Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України.

Кривий Ріг. Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: avi3751@ukr.net

Виконані дослідження пилу атмосферного повітря на півдні Криворізького залізорудного басейну. Визначено гранулометричний, хімічний та мінеральний склад часточок пилу, затриманих на тканині фільтру аспіратором ASA-4M. Встановлено домінуючі розміри, форма, хімічний і мінеральний склад затриманих фільтром часточок.

Вступ. Еолові процеси відіграють важливу роль у переміщенні і сортуванні теригенного матеріалу, утвореного в умовах континентальної кори вивітрювання. В сучасних умовах вони зазнають масштабних змін під впливом техногенезу. Спільне переміщення і диференціація значних обсягів природного, техногенно-природного і техногенного матеріалу змінює умови життєдіяльності і природний стан довкілля, тому його дослідження сучасними методами є актуальним завданням.

Об'єкти дослідження. Досліджені потенційні джерела пилоутворення на півдні Криворізького басейну: відвали, пункти перевантаження вміщуючих і перекривних порід, хвостосховища АТ «ПВДГЗК».

Методика дослідження. Мінеральні часточки атмосферного повітря відібрані аспіратором ASA-4M. Автори вивчили часточки пилу, затримані тканиною фільтру та порівняли їх зі складом гірничих відвалів і хвостосховища рудозбагачувальної фабрики (РЗФ) АТ «ПВДГЗК». Гранулометрія і мінеральний склад часточок пилу, затриманих тканиною фільтру, визначені шляхом прямих вимірювань і діагностики мінералів під мікроскопом. Хімічний склад пилу визначили методом перерахунку результатів кількісно-мінералогічних підрахунків.

Результати і їх обговорення. Концентрація пилу становила 0,16-0,25 мг/м³, розміри мінеральних часточок знаходились в інтервалі 0-200 мкм. Затримані фільтром часточки пилу мають неправильну (магнетит, кварц, гетит) або лускувату (залізна слюдка, мусковіт, біотит) форму. У хімічному складі проб домінують окис Fe₂O і закис FeO заліза та кремнезем SiO₂. Мінеральний склад атмосферного пилу на межі СЗЗ ГЗК різноманітний.

Перелік пилоутворюючих мінералів відповідає складу відвальних залістих кварцитів і сланців Криворізької серії і відходів їх збагачення (Белевцев et al. 1962). Серед них домінують гематит, гідрогематит і гетит, а також силікати. Вміст кварцу і магнетиту значно менша.

Висновки. В еолових процесах переміщення теригенного матеріалу приймають участь переважно уламки мінеральних індивідів. Переважають місцеві джерела зносу: породи і руди залізисто-кременистої формації з відвалів і хвостосховищ гірничозбагачувальних комбінатів Криворізького басейну.

У складі пилу домінують оксиди і гідроксиди Fe^{+3} та силікати. Вони переподрібнюються в технологічних процесах і в першу чергу мобілізуються і транспортуються атмосферними потоками повітря у навколишнє середовище.

Подяки. Автори вдячні дирекції АТ «ПівДГЗК» за сприяння дослідженню і надані дані щодо запилення атмосферного повітря на межі СЗЗ відвалів і хвостосховища комбінату, включно тканини фільтрів з часточками атмосферного пилу.

ЛІТЕРАТУРА

Белевцев Я.Н. et al. 1962. Геология криворожских железорудных месторождений. Киев. АН УССР. Том 1. 484 с. Том 2. 567 с.